

Procedura per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) del Tracciato ad Alta Velocità nel Comune di Castelfranco Emilia e aree limitrofe (Provincia di Modena, Italia)

MARIO PANIZZA, MASSIMO BARBIERI, JURIEEN BERTENS, JAIME BONACHEA, DORIANO CASTALDINI, ALESSANDRO CORSINI, CECILIA GIUSTI, ALBERTO GONZALEZ-DIEZ, MAURO MARCHETTI

ABSTRACT - PANIZZA M., BARBIERI M., BERTENS J., BONACHEA J., CASTALDINI D., CORSINI A., GIUSTI C., GONZALEZ-DIEZ A., MARCHETTI M. - Procedura per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) del Tracciato ad Alta Velocità nel Comune di Castelfranco Emilia e aree limitrofe (Provincia di Modena, Italia) [Procedure for Environmental Impact Assessment (EIA) of the High Speed Railway Track in the Castelfranco Emilia Municipality and neighboring area (Province of Modena, Italy)]. *Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geol.*, vol. 78, pp. 91-94.

This paper is about a procedure that has been developed for the assessment of geomorphological impacts and risks related to the construction of an High Speed Railway track. The method fits into general Multi-Criteria Analysis procedures and it is based on the use of GIS to store, elaborate and manage maps making up the basic components of impact and risk matrices.

PAROLE CHIAVE: *Castelfranco Emilia (Italia), Valutazione di Impatto Ambientale, Analisi Multicriteriale, GIS, Tracciato Alta Velocità*
KEY WORDS: *Castelfranco Emilia (Italy), Environmental Impact Assessment, Multi-Criteria Analysis, GIS, High Speed Railway track*

Mario Panizza, Massimo Barbieri, Dorian Castaldini, Alessandro Corsini, Cecilia Giusti, Mauro Marchetti, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, largo S.Eufemia 19, I-41100 Modena, <pit@unimo.it>, <barbieri.massimo@unimo.it>, <castaldi@unimo.it>, <allecors@unimo.it>, <giustic@unimo.it>, <marchetti.mauro@unimo.it>
Jurien Bertens, Department of Physical Geography, Utrecht University, The Netherlands, Jaime Bonachea, Alberto Gonzalez-Diez, DCITIMAC, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria, Spain.

1. INQUADRAMENTO DELL'AREA DI STUDIO E DEL CASO DI STUDIO

Castelfranco Emilia è uno dei maggiori Comuni della Provincia di Modena. È situato nella parte sud - orientale della Pianura Padana. I suoi principali corsi d'acqua sono il Fiume Panaro, che scorre ad occidente dell'area di studio, da sud verso nord, e il Torrente Samoggia, che scorre a oriente, da sud - ovest verso nord - est. Il Comune ha un'estensione di 102.47 Km² e una popolazione di circa 25.000 abitanti (CASTALDINI, 1989), (Fig.1).

L'oggetto di questa ricerca riguarda la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) del progetto del tracciato ad alta velocità (TAV) che attraverserà il Comune di Castelfranco Emilia, per una lunghezza di circa 15 Km. In particolare sono stati analizzati gli impatti che produrrebbero tre alternative (TAV1, TAV 2, TAV3) del progetto sull'ambiente geomorfologico, per poter for-

nire un quadro preciso dei possibili impatti, e permettere «a chi di competenza» di scegliere l'alternativa più idonea tra le tre. I tracciati sono tutti a nord della città di Castelfranco Emilia e sono in rilevato, eccetto il tratto in viadotto sul Fiume Panaro (Fig.1).

2. ORGANIZZAZIONE DEL DATABASE

Tutto il database cartografico immesso nel GIS ILWIS 2.2 è stato prodotto tramite ricerca bibliografica, lavoro di campo e fotointerpretazione (BARBIERI *et alii*, 2000).

Si vuole brevemente mostrare l'organizzazione di tale database che è composto da:

- carta topografica (Carta Tecnica Regionale, formato raster, scala 1:25.000)

- carta del microrilievo (equidistanza delle curve di livello 1 m)
- DTM, modello digitale delle orientazioni e delle pendenze
- carta geomorfologica
- carta dei Beni Geomorfologici
- carta della litologia di superficie
- carta delle attività estrattive
- carta delle aree potenzialmente allagabili (simulazione della propagazione di un'alluvione con PC-Raster Package, con e senza le tre alternative), (BERTENS *et alii*, 2000)
- carte delle alluvioni storiche del '66, '72, '73
- carta dell'allagabilità naturale
- carta delle aree soggette a ristagno d'acqua
- carta dell'idrologia di superficie
- carta del livello piezometrico
- carta del livello freatico
- carta dell'uso del suolo
- carta delle infrastrutture
- carta delle tre alternative TAV

Fig.1- Localizzazione dell'area di studio. 1) Comune di Castelfranco Emilia, 2) Aree urbanizzate, 3) principali vie di comunicazione, 4) tracciato ferroviario, 5), 6), 7) tracciati delle alternative del progetto del treno ad alta velocità, 8) casse d'espansione, 9) scarpata fluviale

3. PROCEDURA DI ANALISI MULTI - CRITERIALE PER IL CALCOLO DEGLI IMPATTI, USANDO TECNICHE GIS

È stata elaborata una metodologia per il calcolo degli impatti delle tre alternative del TAV sull'ambiente geomorfologico (Fig.2). Di seguito viene

schematicamente spiegata.

Per le tre alternative sono stati analizzati gli impatti sui seguenti elementi:

- beni geomorfologici
- *processo alluvione* (modello PC-RASTER)
- *litologia di superficie*
- *uso del suolo* (in funzione della modificazione del processo alluvione)
- *attività estrattive*

Fasi della procedura:

1) Assegnazione di valori alle carte tematiche considerate (classe valore):

- L'assegnazione dei valori alle classi dei *Beni Geomorfologici*, della *litologia di superficie* e dell'*uso del suolo* è stata fatta attraverso diverse sessioni Delphi con esperti.
- La zonazione delle *aree potenzialmente allagabili* è stata fatta sulla base dell'altezza dell'acqua al suolo.
- Le *attività estrattive* sono state riclassificate in funzione del PIAE.

2) Zonazione e quantificazione della "causa impattante":

In funzione dei diversi tematismi, è stata considerata una differente modalità di impatto del TAV su di essi:

- buffer di 2 km lungo le tre alternative, per l'impatto sui beni geomorfologici;
- buffer di 200 m lungo le tre alternative, per l'impatto sulla litologia di superficie;
- volume di materiale estratto da ogni cava, per costruire ognuna delle tre alternative (valore estrapolato in base alle planimetrie del progetto e alla lunghezza delle tre alternative), per l'impatto sulle attività estrattive;
- aree potenzialmente allagabili successivamente alla costruzione dei tre tracciati, per l'impatto sul processo alluvione;
- modificazione del processo alluvione indotta dal TAV, per l'impatto sull'uso del suolo.

3) Stima degli impatti:

- (carta dei beni geomorfologici) x (buffer di 2 km);
- (carta delle aree potenzialmente allagabili con TAV) - (carta della aree potenzialmente allagabili senza TAV) x 100;
- (carta della litologia di superficie) x (buffer di 200 m);
- (carta dell'uso del suolo) x [(carta delle aree potenzialmente allagabili con TAV) - (carta delle aree potenzialmente allagabili senza TAV)];
- (carta delle attività estrattive) x (volume del materiale estratto per il TAV);

4) Analisi di sensitività:

Con l'analisi di sensitività si vuole creare una rosa di carte d'impatto finale, andando a modificare l'importanza relativa (peso o priorità) dei singoli impatti.

Tale procedura permette di individuare gli elementi maggiormente impattati dal TAV, in funzione delle diverse scelte di priorità.

In considerazione del fatto che il processo allu-

vione non viene modificato in seguito alla costruzione del TAV, le carte d'impatto relative al processo alluvione e all'uso del suolo non vengono considerate nella suddetta analisi.

4. CONCLUSIONI

Sulla base dell'analisi di sensitività si deduce che tra gli elementi considerati, i Beni Geomorfologici risultano essere quelli maggiormente influenti sulle carte d'impatto totale.

Il TAV1 risulta essere quello maggiormente

impattante, sia sui Beni Geomorfologici, sia sulla litologia di superficie, sia sulle attività estrattive; il TAV2 risulta essere quello a minor impatto, anche se le differenze tra questo e il TAV3 sono minime.

La panoramica di possibili impatti proposta permette «a chi di competenza» di poter scegliere il tracciato più idoneo.

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia il Prof. A. Fabbri dell'International Institute for Aerospace Survey and Earth Science di Enschede (NL), coordinatore del progetto GETS.

Fig.2- Schema metodologico per il calcolo degli impatti delle tre alternative del TAV sull'ambiente geomorfologico

RIASSUNTO - Viene qui presentata una procedura per la valutazione degli impatti e dei rischi sull'ambiente geomorfologico derivati dalla costruzione di un Tracciato Ferroviario ad Alta Velocità. La metodologia, che è stata applicata al territorio di Castelfranco Emilia situato in un'area di pianura nel Nord Italia, è stata sviluppata nell'ambito del progetto Europeo GETS (Geomorphology and Environmental Impact Assessment on Transportation System).

Sono state considerate tre differenti alternative di progetto. Su di esse, attraverso una procedura di Analisi Multicriteriale basata sull'elaborazioni di dati cartografici tramite GIS, sono stati stimati gli impatti sulle diverse componenti dell'ambiente geomorfologico: Beni Geomorfologici, risorse geomorfologiche, processi geomorfologici. Tale procedura ha permesso di elaborare una serie di carte di impatto e di rischio costituendo un utile strumento fornito al decisore politico per la scelta dell'alternativa di progetto migliore.

BIBLIOGRAFIA

- BARBIERI M, BERTENS J, CASTALDINI D, GIUSTI C, GONZALEZ-DIEZ A, MARCHETTI M & PANIZZA M., 2000 - Integrated GIS data set and 3D analysis for environmental impact assessment in the Castelfranco Emilia area (Modena Province, Northern Italy). In: KJ Beek and M Molenaar (Editors), International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Proc. XIXth Congress of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Amsterdam, 23, Part B7/2, 821-828.
- BERTENS J, CASTALDINI D, GIUSTI C, MARCHETTI M, BARBIERI M & BONACIIEA J., 2000 - Study of floodhazard in the Castelfranco Emilia area (Modena Province, Northern Italy). In: KJ Beek and M Molenaar (Editors), International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Proc. XIXth Congress of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Amsterdam, 23, Part B7/1, 228-235.
- CASTALDINI D. (1989) - Evoluzione della rete idrografica centropadana in epoca protostorica e storica. Atti Conv. Naz. Studi "Insediamenti e viabilità nell'alto ferrarese dall'Età Romana al Medioevo", Cento 8-9 May 1987 Acc. delle Sc. di Ferrara, 115-134.